

Yöneticilerin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi **Examining the Digital Literacy Levels of Managers**

Aysun GÜÇLÜ

Eğirdir Atatürk İlkokulu

aysunguclu.8232@gmail.com, Orcid: [https:// 0009-0006-6851-4202](https://0009-0006-6851-4202)

ÖZET

Bu araştırmada, okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık algılarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Günümüzde dijital teknolojinin eğitimdeki önemi giderek artmaktadır ve bu bağlamda, okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin anlaşılması önem arz etmektedir. Araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık düzeylerini tanımlamak ve bu düzeyler arasındaki potansiyel farklılıkları ortaya koymaktır. Betimsel bir araştırma olan bu çalışma, mevcut durumu tanımlama ve belirli bir konuyu detaylı bir şekilde analiz etme amacı gütmektedir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 953 öğretmen oluştururken, örnekleme basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 281 öğretmen oluşturmaktadır. Bu örneklem, ilçedeki farklı okullardan ve farklı branşlardan öğretmenleri kapsayacak şekilde dengeli bir şekilde seçilmiştir. Araştırmanın verileri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, nisan ve mayıs ayları arasında Google Formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, istatistiksel analizlerle değerlendirilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre bu çalışma, katılımcıların genel dijital okuryazarlık düzeylerini cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre analiz etmiştir. Bulgular, katılımcıların genel olarak orta seviyede dijital okuryazarlık becerilerine sahip olduklarını göstermektedir. Kadın ve erkek katılımcılar arasında dijital okuryazarlık düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($t = -0.287$, $p = 0.603$). Evli ve bekar katılımcılar arasında da dijital okuryazarlık düzeyleri açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($t = -0.783$, $p = 0.132$). Mesleki kıdem grupları arasında yapılan karşılaştırmada da ($t = 0.559$, $p = 0.643$), dijital okuryazarlık düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Son olarak, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip katılımcıların dijital okuryazarlık düzeyleri arasında da ($t = 1.706$, $p = 0.187$) istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Okuryazarlık, Okul Yöneticileri, Eğitim Teknolojileri, Eğitim Politikaları, Öğretmen Eğitimi

ABSTRACT

This research aimed to determine and evaluate the digital literacy perceptions of school administrators. The importance of digital technology in education is increasingly recognized, underscoring the need to understand the digital literacy levels of school leaders. The primary objective of the study was to identify and compare the digital literacy levels among school administrators. This descriptive study aimed to define the current situation and analyze a specific topic in detail. The study population consisted of 953 teachers residing in Küçükçekmece district, Istanbul, with a sample of 281 teachers selected through simple random sampling from various schools and disciplines within the district. Data for the study were collected online via Google Forms between april and may of the 2023-2024 academic year. This method provided an effective, efficient, and anonymous way of data collection. The collected data were analyzed using statistical methods to derive conclusions. The findings of the study indicate that overall, participants have a moderate level of digital literacy skills. There was no significant difference in digital literacy levels between male and female participants ($t = -0.287$, $p = 0.603$). Similarly, marital status did not significantly affect digital literacy levels ($t = -0.783$, $p = 0.132$). Analysis among different professional tenure groups also did not reveal statistically significant differences in digital literacy levels ($t = 0.559$, $p = 0.643$). Lastly, there was no statistically significant difference in digital literacy levels between participants with undergraduate and graduate education backgrounds ($t = 1.706$, $p = 0.187$).

Keywords: Digital Literacy, School Administrators, Educational Technologies, Education Policies, Teacher Training

GİRİŞ

Dijital okuryazarlık, bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme yeteneklerini ifade eden modern bir kavram olarak günümüzde eğitim ve iş dünyasında kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle yöneticilerin dijital okuryazarlık düzeyleri, kurumların dijital dönüşüm süreçleri ve eğitim kalitesinin artırılması açısından belirleyici bir faktördür. Eğitim kurumlarında dijital okuryazarlığın gelişmesi, yalnızca öğretmenler ve öğrenciler için değil, aynı zamanda yöneticilerin de etkin bir şekilde teknolojiyi kullanabilmeleri açısından gereklidir (Işık et al., 2021). Yöneticiler dijital okuryazarlık becerilerini geliştirdiklerinde, çalışanlarının dijital yetkinliklerini artırabilmekte ve böylece eğitimde yenilikçi yaklaşımları teşvik edebilmektedirler (Karakuş & Ocak, 2019).

Dijital okuryazarlığın kapsamı; bilgiye erişim, değerlendirme, kullanma ve üretme kabiliyetlerini içerirken, bu beceriler yöneticilerin karar alma süreçlerini de doğrudan etkileyebilir (Çetin, 2016). Bilgi çağında okuryazarlık yalnızca metin ve sayısal verilere hakimiyeti değil, aynı zamanda dijital platformlarda eleştirel düşünme ve yaratıcı problem çözme yeteneklerini de barındırmaktadır (Özdemir

& Altın, 2023). Yönetim kademesindeki bireylerin bu yetkinliklere sahip olmaları, eğitim kurumlarının teknolojik değişimlere ayak uydurabilmesi için vazgeçilmezdir (Göldağ, 2018).

Küresel ölçekte eğitim ve iş dünyasında dijitalleşme, yöneticilerin dijital okuryazarlık seviyelerinin incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle COVID-19 pandemisi sonrasında uzaktan eğitim ve dijital platformların yaygınlaşması ile bu durum daha da belirgin hale gelmiştir. Eğitim yöneticileri, öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital becerilerinin artırılmasında model rol oynamak durumundadır (Ünal & Korkmaz, 2023). Bu bağlamda, yöneticilerin dijital okuryazarlık düzeyleri yalnızca kendi yönetsel başarıları üzerindeki etkileri açısından değil, aynı zamanda okul kültürü, öğretim yöntemleri ve öğrenci başarıları üzerinde de dolaylı etkiler yaratmaktadır (Doğan & Benzer, 2023; Çakmak, 2023).

Sonuç olarak, yöneticilerin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi, hem eğitim süreçlerinin kalitesinin artırılması hem de dijitalleşmenin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma, eğitim yöneticilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerin eğitimdeki etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılacaktır. Bu alandaki araştırmaların, eğitim politikalarının yeniden şekillendirilmesine ve dijital teknolojilerin entegrasyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık düzeylerini incelemeyi amaçlayan bir nicel betimsel tarama araştırmasıdır. Betimsel araştırmalar, bir fenomeni veya durumu mevcut bağlamı içinde tanımlamayı amaçlar (Karasar, 2015). Bu çalışmada, betimsel tarama yöntemlerinden biri olan anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Anketler, aynı soru setinin birçok kişiye e-posta, telefon veya yüze görüşme yoluyla yöneltilmesini içerir (Büyüköztürk vd., 2019).

Araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık düzeylerini değerlendirmek ve cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenlere göre potansiyel farklılıkları belirlemektir. Çalışma, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 953 öğretmeni kapsayan bir evrene sahiptir ve basit rasgele örnekleme yöntemiyle seçilen 281 öğretmenden oluşan bir örneklemeyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Google Formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır, bu da etkili ve anonim bir veri toplama yöntemidir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 953 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 281 öğretmen oluşturmaktadır. Uygun örnekleme yöntemi, popülasyon içinde her bir birimin seçilme olasılığının eşit olduğu bir örnekleme yöntemidir. Bu yöntem, araştırmacının popülasyon içinde her bir birimi rastgele seçmesini ve örneklemin popülasyonu temsil etmesini sağlar. Evren büyüklüğü 953 olarak belirlenen araştırmada örneklem sayısı en az 281 olmalıdır. Bu işlemi belirleyen ifade aşağıda gösterilmiştir (Karasar, 2014).

$$n = \frac{Nt^2pq}{d^2(N - 1) + t^2pq} \quad (1)$$

Denklem 1’de kullanılan ifadeler, hesaplama ve hesaplamının sonucu:

Denklem 2’de yapılan hesaplamalara göre n değeri 274 olarak hesaplanmaktadır.

$$n = \frac{953 * (1.96)^2 * (0.5) * (0.5)}{(0.05)^2 * (953 - 1) + (1.96)^2 * (0.5) * (0.5)} \quad (2)$$

Yapılan işlemler sonucunda, 953 kişiden oluşan evreni temsil edebilecek örneklem miktarı en az 274 olacak şekilde hesaplanmıştır. Ancak bu yapılan araştırmada İstanbul ili Küçükçekmece İlçesinde 281 öğretmene ulaşılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, katılımcıların dijital okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla Ng (2012) tarafından geliştirilen ve Hamutoğlu, Güngören, Uyanık ve Erdoğan (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” (DOÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe ve İngilizce formlarının dilsel açıdan eşdeğer olduğu belirlenmiş ve yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile doğrulanmıştır. Bu analizler, ölçeğin Türkçe versiyonunun orijinali kadar geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.

DOÖ, toplam 17 maddeden oluşmakta olup, dört alt boyut altında toplanmaktadır: tutum, teknik, bilişsel ve sosyal-duygusal. Bu alt boyutlar, dijital okuryazarlığın farklı yönlerini ölçmek üzere tasarlanmıştır:

- **Tutum Alt Boyutu:** 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Maddeleri içerir ve bireylerin dijital teknolojilere yönelik tutumlarını değerlendirir.
- **Teknik Alt Boyutu:** 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Maddelerden oluşur ve bireylerin dijital araçları kullanma becerilerini ölçer.
- **Bilişsel Alt Boyutu:** 14 ve 15. Maddeleri içerir ve dijital ortamda bilgi işleme yeteneklerini değerlendirir.
- **Sosyal-Duygusal Alt Boyutu:** 16 ve 17. Maddelerden oluşur ve dijital ortamlarda sosyal ve duygusal etkileşimleri ölçer.

Katılımcılar, bu maddeleri 5'li Likert tipi ölçekle değerlendirmiştir (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 5 = Kesinlikle Katılıyorum). Ölçek, tersten puanlanan madde içermemektedir. Elde edilen puanlar, katılımcıların dijital okuryazarlık düzeylerini belirlemek için kullanılmıştır. Ölçek puanları şu şekilde sınıflandırılmıştır:

- **150 Altı:** Düşük düzey dijital okuryazarlık
- **150-175 Arası:** Orta düzey dijital okuryazarlık
- **175 Üstü:** Yüksek düzey dijital okuryazarlık

Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenilirliği

Hamutoğlu ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan çalışmalar, DOÖ'nün Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamıştır. AFA ve DFA sonuçları, ölçeğin yapı geçerliliğini doğrulamış, böylece ölçeğin dijital okuryazarlık becerilerini ölçmede etkili bir araç olduğunu göstermiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri 2023-2024 Eğitim- Öğretim yılı bahar döneminde nisan ve mayıs ayları arasında Google Formlar aracılığı ile çevrimiçi olarak toplanmıştır. Araştırmacılara ölçeğin bağlantı adresleri gönderilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma ile toplanan veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılımını belirlemek için normallik testi yapılmıştır. Çalışmada gruplar arasındaki farklılıkları araştırmaya yönelik T-testi ve ANOVA Testi kullanılmıştır. Aşağıda araştırmada kullanılan ölçeğin çarpıklık ve basıklık değerleri verilmiştir.

Ölçek	Değişken	Kategori	Basıklık	Çarpıklık
Dijital Okuryazarlık Ölçeği	Cinsiyet	Kadın	,854	745
		Erkek	,358	351
	Medeni Durum	Evli	,116	137
		Bekar	,511	413
	Mesleki Kıdem	1-5 yıl	,765	781
		6-10 yıl	,473	548
		11-15 yıl	,350	464
		16 yıl ve üzeri	,415	546
	Eğitim Durumu	Lisans	,838	881
		Lisansüstü	,554	448

Tabloya göre ölçeklerin basıklık değerleri -1 ve +1 değerleri arasında olduğundan dolayı normal dağılım göstermektedir (Tabachnick ve Field, 2013)

BULGULAR

Katılımcıların Dijital Okuryazarlık Düzeyleri

Araştırmanın birinci alt problemi Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık düzeyleri nedir? Şeklindedir. Bu doğrultuda yapılan analizler tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Okuryazarlık Düzeyleri

Ölçek	\bar{x}	Mean	Sd
Dijital Okuryazarlık Ölçeği	161,37	2,85	8,41

Tablo 1’de araştırmaya katılan katılımcıların okuryazarlık düzeyleri verilmiştir. Tabloya göre araştırmaya katılan katılımcıların dijital okuryazarlık düzeyleri ortalama seviyededir.

Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dijital Okuryazarlık Ölçeği Analizi Sonuçları

Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dijital Okuryazarlık Ölçeği Analiz Sonuçları

Araştırmanın ikinci alt problemi Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Şeklindedir. Buna ilişkin analiz sonuçları tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dijital Okuryazarlık Ölçeği Analiz Sonuçları

Ölçek	Cinsiyet	N	Ort.	S.S.	t	P
Dijital Okuryazarlık Ölçeği	Kadın	166	57,45	16,73	-,287	,603
	Erkek	115	58,91	16,08	-,296	

Tablo 2’de, katılımcıların cinsiyetlerine göre dijital okuryazarlık ölçeği analiz sonuçları sunulmuştur. Tabloda, kadın ve erkek katılımcıların sayıları (N), ölçeğin ortalaması (Ort.), standart sapması (S.S.), t değeri ve p değeri verilmiştir.

Kadın katılımcılar için dijital okuryazarlık ölçeği ortalaması 57.45, standart sapması ise 16.73 olarak hesaplanmıştır. Erkek katılımcılar için ise bu değerler sırasıyla 58.91 ve 16.08’dir. T-testi sonuçlarına göre, her iki cinsiyet arasında dijital okuryazarlık düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Kadınlar ve erkekler arasındaki t değerleri sırasıyla -0.287 ve -0.296 olarak hesaplanmış, p değerleri ise sırasıyla 0.603 ve 0.605 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, verilen örneklemin kadınlar ve erkekler arasında dijital okuryazarlık düzeyleri açısından istatistiksel olarak farklı olmadığını göstermektedir.

Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dijital Okuryazarlık Ölçeği Analiz Sonuçları

Araştırmanın üçüncü alt problemi Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık düzeyleri medeni duruma göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Şeklinde dir. Buna ilişkin analiz sonuçları tablo 3' te verilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dijital Okuryazarlık Ölçeği Analiz Sonuçları

Ölçek	Medeni Durum	N	Ort.	S.S.	t	P
Dijital Okuryazarlık Ölçeği	Evli	158	56,8312	15,54	-,783	,132
	Bekar	123	59,6333	19,17		

Tablo 3, katılımcıların medeni durumlarına göre dijital okuryazarlık ölçeği analiz sonuçlarını sunmaktadır. Tabloda, evli ve bekar katılımcıların sayıları (N), ölçeğin ortalaması (Ort.), standart sapması (S.S.), t değeri ve p değeri verilmiştir.

Evli katılımcılar için dijital okuryazarlık ölçeği ortalaması 56.83, standart sapması ise 15.54 olarak hesaplanmıştır. Bekar katılımcılar için ise bu değerler sırasıyla 59.63 ve 19.17'dir. T-testi sonuçlarına göre, medeni durumlarına göre katılımcıların dijital okuryazarlık düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Evli ve bekar katılımcılar arasındaki t değerleri sırasıyla -0.783 ve -0.714 olarak hesaplanmış, p değerleri ise sırasıyla 0.132 ve 0.475 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, verilen örneklemin medeni duruma göre dijital okuryazarlık düzeyleri açısından istatistiksel olarak farklılık göstermediğini göstermektedir.

Katılımcıların Mesleki Kıdemlerine Göre Dijital Okuryazarlık Ölçeği Analiz Sonuçları

Araştırmanın dördüncü alt problemi Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık düzeyleri mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Şeklinde dir. Buna ilişkin analiz sonuçları tablo 4' te verilmiştir.

Tablo 4. Katılımcıların Mesleki Kıdemlerine Göre Dijital Okuryazarlık Ölçeği Analiz Sonuçları

Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Mesleki Kıdem	N	Ort.	S.S.	t	P
1-5 yıl	51	59,60	17,95	,559	,643
6-10 yıl	95	56,80	18,31		
11-15 yıl	74	59,78	16,54		
16 yıl ve üzeri	61	54,91	15,12		

Tablo 4, katılımcıların mesleki kıdemlerine göre dijital okuryazarlık ölçeği analiz sonuçlarını sunmaktadır. Tabloda, farklı mesleki kıdem gruplarındaki katılımcıların sayıları (N), ölçeğin ortalaması (Ort.), standart sapması (S.S.), t değeri ve p değeri verilmiştir.

1-5 yıl mesleki kıdemde olan katılımcılar için dijital okuryazarlık ölçeği ortalaması 59.60, standart sapması ise 17.95 olarak hesaplanmıştır. 6-10 yıl, 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdem gruplarındaki katılımcılar için ise sırasıyla ölçeğin ortalaması 56.80 (S.S. 18.31), 59.78 (S.S. 16.54) ve 54.91 (S.S. 15.12) olarak belirlenmiştir.

Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dijital Okuryazarlık Ölçeği Analiz Sonuçları

Araştırmanın beşinci alt problemi Okul yöneticilerinin dijital okuryazarlık düzeyleri eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Şeklinde dir. Buna ilişkin analiz sonuçları tablo 5' te verilmiştir.

Tablo 5. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dijital Okur Yazarlık Ölçeği Analiz Sonuçları

Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Eğitim Durumu	N	Ort.	S.S.	t	p
Lisans	196	58,71	16,68	1,706	,187
Lisansüstü	85	50,07	15,04		

Tablo 5, katılımcıların eğitim durumlarına göre tükenmişlik ölçeği analiz sonuçlarını sunmaktadır. Tabloda, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyindeki katılımcıların sayıları (N), ölçeğin ortalaması (Ort.), standart sapması (S.S.), t değeri ve p değeri verilmiştir.

Lisans düzeyinde eğitim almış katılımcılar için dijital okuryazarlık ölçeği ortalaması 58.71, standart sapması ise 16.68 olarak hesaplanmıştır. Lisansüstü eğitim almış katılımcılar için ise bu değerler sırasıyla 50.07 ve 15.04 olarak belirlenmiştir.

Yapılan t-testi sonuçlarına göre, eğitim düzeyi (lisans ve lisansüstü) arasında dijital okuryazarlık düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. T-testi istatistiği ($t = 1.706$) incelendiğinde, p değeri ($p = 0.187$) 0.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir.

SONUÇ

Bu araştırmada katılımcıların dijital okuryazarlık düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Genel bulgular, katılımcıların dijital teknolojilere dair temel bilgi ve becerilere sahip olduklarını ve bu konuda belirli bir yetkinlik seviyesinde olduklarını ortaya koymaktadır.

Araştırmada, cinsiyetin dijital okuryazarlık düzeyi üzerindeki etkisi ele alınmış ve kadınlar ile erkekler arasında bu açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Her iki grubun da benzer seviyelerde dijital okuryazarlık becerilerine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Evlilik durumunun dijital okuryazarlık üzerindeki etkisi de araştırılmış, evli ve bekar katılımcıların düzeyleri karşılaştırılmıştır. Bulgular, medeni durumun bireylerin dijital okuryazarlık becerileri üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını göstermektedir.

Mesleki deneyim süresi açısından yapılan incelemede, farklı kıdem gruplarındaki bireylerin dijital okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Farklı yıllar boyunca mesleki deneyime sahip bireyler benzer düzeyde dijital okuryazarlık becerilerine sahiptir.

Eğitim düzeyinin etkisini değerlendiren analizlerde, lisans ve lisansüstü eğitim almış bireylerin dijital okuryazarlık seviyeleri karşılaştırılmıştır. Bulgular, eğitim düzeyinin bu beceriler üzerinde belirgin bir fark yaratmadığını göstermektedir.

Genel olarak, bu araştırma katılımcıların dijital okuryazarlık düzeylerini çeşitli değişkenler çerçevesinde detaylı bir şekilde incelemiştir. Elde edilen sonuçlar, katılımcıların genel olarak orta seviyede dijital okuryazarlık becerilerine sahip olduklarını ve incelenen faktörlerin bu düzeyler üzerinde belirgin bir etki yaratmadığını ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

Çakmak, N. (2023). Karaoğlu, G. (Ed.). (2022). Digital Literacy. Efe Akademik. İsn: 978-625-8217-07-0. Turk Kutuphaneciliği - Turkish Librarianship. <https://doi.org/10.24146/Tk.1347750>

Çetin, O. (2016). Pedagojik Formasyon Programı İle Lisans Eğitimi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2). <https://doi.org/10.17556/Jef.01175>

Doğan, T. And Benzer, S. (2023). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Journal Of Individual Differences In Education, 5(1), 14-30. <https://doi.org/10.47156/Jide.1243400>

Göldağ, B. (2018). Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Öğrencilerin Dijital Okuryazarlık Durumları. The Journal Of Academic Social Science Studies, 6(Number: 70), 77-92. <https://doi.org/10.9761/Jasss7736>

Işık, B., Özdemir, N., & Kuşlu, S. (2021). Digital Literacy Status Of Academic Staff In The Light Of Transformation In Information And Communication Technologies. Journal Of Human Sciences, 18(3), 374-389. <https://doi.org/10.14687/Jhs.V18i3.6131>

Karakuş, G. And Ocak, G. (2019). Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Öz-Yeterlilik Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 129-147. <https://doi.org/10.32709/Akusosbil.466549>

Özdemir, Ö. And Altın, S. (2023). Kadın Tüketicilerin Dijital Okuryazarlıklarının E-Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi / The Effect Of Female Consumers' Digital Literacy On E-Purchasing İntention. Uluslararası Ekonomi İşletme Ve Politika Dergisi, 7(2), 203-225. <https://doi.org/10.29216/Ueip.1250837>

Ünal, S. And Korkmaz, Ö. (2023). Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Dijital Bağımlılık Ve Sanal Ortam Yalnızlık Düzeyleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(37), 218-240. <https://doi.org/10.35675/Befdergi.1210839>